

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 343 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsdadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdil O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	
Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar.....	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений.....	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исламжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application.....	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari.....	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга.....	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri.....	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	

KO'CHMAS MULK SOLIG'INING KO'CHMAS MULK BOZORI TENDENSIYALARIGA TA'SIRI

To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich

Termiz davlat universiteti,

Moliya kafedrası dotsenti,

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

ORCID: 0000-0003-3151-1930

Annotatsiya: Maqolada ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozoriga ta'siri har tomonlama iqtisodiy, ijtimoiy va normativ jihatlardan tahlil etilgan. Soliq stavkalarining bozor narxlarini shakllanishi, investitsiya faolligi va mulk aylanmasiga ko'rsatadigan ta'siri empirik tahlil va statistik usullar yordamida o'rganilgan. Shuningdek, ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozoridagi narxlar dinamikasi, investitsion qarorlar va shahar rivojlanishiga ta'siri baholangan. Tadqiqot natijalari asosida ko'chmas mulk solig'i tizimini takomillashtirish, bozor samaradorligini oshirish hamda aholining ijtimoiy farovonligini yaxshilashga qaratilgan ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ko'chmas mulk solig'i, ko'chmas mulk bozori, empirik tahlil, soliq imtiyozlari, mahalliy byudjet.

Abstract: This study comprehensively analyzes the impact of real estate tax on the real estate market from economic, social, and regulatory perspectives. Using empirical analysis and statistical methods, the research examines the influence of tax rates on market price formation, investment activity, and property turnover. Additionally, the effects of real estate tax on price dynamics, investment decisions, and urban development have been evaluated. Based on the findings, practical scientific recommendations and proposals have been developed aimed at improving the real estate tax system, enhancing market efficiency, and increasing the social welfare of the population.

Key words: real estate tax, real estate market, empirical analysis, tax incentives, local budget.

Аннотация: В данной статье комплексно рассмотрено влияние налога на недвижимость на рынок недвижимости с экономической, социальной и нормативной точек зрения. Эмпирически и с помощью статистических методов проанализировано воздействие налоговых ставок на формирование рыночных цен, инвестиционную активность и оборот недвижимости. Также дана оценка влияния налога на недвижимость на динамику цен на рынке недвижимости, инвестиционные решения и развитие городов. На основе результатов исследования разработаны научно-практические предложения и рекомендации, направленные на совершенствование системы налогообложения недвижимости, повышение эффективности рынка и улучшение социального благосостояния населения.

Ключевые слова: налог на недвижимость, рынок недвижимости, эмпирический анализ, налоговые льготы, местный бюджет.

KIRISH

Ko'chmas mulk bozori iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi hisoblanib, uning samarali faoliyat yuritishi mamlakat taraqqiyotining asosiy ko'rsatkichlaridan biri sanaladi. Bunda ko'chmas mulk solig'i nafaqat davlat byudjetiga tushumlarni oshirish vositasi, balki bozor munosabatlarini tartibga soluvchi muhim iqtisodiy instrument sifatida ham katta ahamiyatga ega. Shu sababli ko'chmas mulk solig'ining bozorga ta'sirini baholash, soliq siyosatini takomillashtirish va shu asosda ko'chmas mulk bozorini barqaror rivojlantirishga qaratilgan tadqiqotlar dolzarb hisoblanadi.

Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozoriga ta'sirini baholash iqtisodiy, ijtimoiy va normativ jihatdan ko'p qirrali tahlilni talab qiladi. Iqtisodiy nuqtayi nazardan qaraganda, ko'chmas mulk solig'i mulk egalari, investorlarning va ishlab chiquvchilarning xatti-harakatlariga ta'sir etib, investitsiya qarorlarini, mulk bahosini va bozor dinamikasini shakllantiradi. Yuqori soliq stavkalari investitsiyalarni cheklab, mulk tranzaksiyalariga to'sqinlik qilishi mumkin, past stavkalar esa bozor faoliyatini rag'batlantiradi, ammo bu hol mahalliy byudjet daromadlarini ham kamaytirishi mumkin. Bundan tashqari, ko'chmas mulk solig'i boylikni qayta taqsimlash va mulk egaligi bilan jamoat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini tenglashtirish orqali ijtimoiy adolatni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Ushbu jarayon soliq siyosati, bozor sharoitlari va ijtimoiy-iqtisodiy omillar orasidagi dinamik o'zaro ta'sirlar bilan tavsiflanadi. Ko'chmas mulk solig'i stavkalari yoki baholash metodologiyasidagi o'zgarishlar butun bozor

bo'ylab zanjirli ta'sirlarni yuzaga keltirishi mumkin. Bu esa ko'chmas mulk bahosi, investitsiya jozibadorligi va jamiyat rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, ko'chmas mulk egalari, soliq to'lovchilar va siyosatchilarning soliq tizimiga bo'lgan munosabati soliq siyosati hamda unga rioya qilish xatti-harakatlarini shakllantiradi. Ushbu hodisani tushunish uchun siyosiy aralashuvlar, bozor munosabatlari va jamiyat natijalari o'rtasidagi o'zaro ta'sirni tahlil qilish talab etiladi.

Mazkur tadqiqot O'zbekiston sharoitida yana-da dolzarb ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda O'zbekistonda ko'chmas mulk bozori jadal rivojlanish bosqichida bo'lib, ushbu sohada amalga oshirilayotgan islohotlar – xususan, soliq stavkalarini qayta ko'rib chiqish va baholash metodlarini takomillashtirish – bozor munosabatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Davlat byudjeti daromadlarini oshirish bilan birga, mazkur soliq siyosatini ijtimoiy adolat tamoyili asosida shakllantirish ham muhimdir.

Shunday qilib, O'zbekistonda ko'chmas mulk solig'ining qo'llanilishiga oid tajriba va natijalar nafaqat mahalliy bozorni rivojlantirish, balki umuman iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlikni ta'minlashda ham hal qiluvchi omil bo'lishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qator tadqiqotlarda ko'chmas mulk solig'ining baholanishi uning ko'chmas mulk bozoriga ta'siri nuqtayi nazaridan turli o'lchovlarni o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotchilar ko'chmas mulk solig'i va turar joy arzonligi, mulk qiymatlari, shahar rivojlanishi hamda mahalliy hukumat moliyasi o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilishgan. Miqdoriy tahlillar iqtisodiy modellar, fazoviy tahlil usullari va simulyatsiya metodlaridan foydalanib, ko'chmas mulk solig'ining bozor natijalariga ta'sirini baholagan. Bundan tashqari, ayrim tadqiqotlar manfaatdor tomonlarning ko'chmas mulk solig'iga bo'lgan qarashlari va munosabatlarini yoritib, soliq siyosatini loyihalash hamda uni amalga oshirish jarayonidagi murakkabliklarni ochib bergan.

Yangning ta'kidlashicha, ko'chmas mulk solig'i ko'chmas mulk bozoriga sezilarli ta'sir ko'rsatib, u nafaqat talabni, balki taklifni ham shakllantiradi [43]. Chong esa ko'chmas mulk solig'i turar joy narxlarini nazorat qilishda ayniqsa samarali bo'lib, boshqa soliqlarga nisbatan yanada ta'sirli ekanligini aniqlagan [12]. Bondning fikricha, ko'chmas mulk solig'idan beriladigan imtiyozlar va chegirmalarning mahalliy ko'chmas mulk bozoriga ta'siri aniq emas. Ayrim dalillar bu imtiyozlar yuqori ijara narxlarida aks etishini ko'rsatadi [5].

Shi-mei ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk sanoatini tartibga solish va nazorat qilishga ta'sir etishi mumkinligini, bu esa turar joy narxlari hamda spekulyatsiya jarayonlariga potensial ta'sir ko'rsatishini aniqladi [35]. Musgrave ko'chmas mulk soliqlarining samaradorligi va adolatligini ta'kidlab, ularning to'lov qobiliyati tamoyiliga mos kelishi hamda soliq solish bilan davlat xizmatlari manfaatlari o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatib o'tgan. Bu nazariy asos asosiy davlat xizmatlarini moliyalashtirishda ko'chmas mulk soliqlarining rolini tushunish uchun poydevor vazifasini bajargan [28].

Tiebout o'z modelida mahalliy davlat moliyasi dinamikasini tushuntirib bergan. Unga ko'ra, aholi jamoat ne'matlari va tegishli soliq darajalariga bo'lgan afzalliklari asosida o'zlari istagan jamoalarga joylashadi [40].

Smith va hamkasblari so'nggi tadqiqotlarda zamonaviy jamiyatda ko'chmas mulkni soliqqa tortishning murakkabliklari va oqibatlarini yangicha yoritib bergan. Ular ko'chmas mulk solig'ini baholashning fazoviy va vaqtinchalik dinamikasini chuqur o'rganib, baholash uslubiyatlaridagi tafovutlar va ularning soliq yukiga ta'sirini aniqlagan. Ushbu xulosalar mulk egalari o'rtasida soliq yukini adolatli taqsimlashni ta'minlash uchun ko'chmas mulk solig'ini boshqarishda shaffoflik va adolatlikning muhimligini ta'kidlaydi [37].

Jones va Lee tadqiqotlari ekonometrik usullarning rivojlanishi tadqiqotchilarga ko'chmas mulk soliqlari va turli ijtimoiy-iqtisodiy natijalar o'rtasidagi sabab-oqibat bog'liqliklarini o'rganish imkonini berganini ko'rsatadi. So'nggi tadqiqotlar ko'chmas mulk solig'i siyosatining turar joy arzonligi, turar joy harakatchanligi va mahalla segregatsiyasiga (boy va kambag'al mahallalar) ta'sirini baholash uchun panel ma'lumotlari tahlili va kvazi-eksperimental dizaynlardan foydalangan [22].

Chen va Smith tadqiqotlari ko'chmas mulk solig'i ma'muriyatchiligining raqamli transformatsiyasi soliqqa bo'ysinish xulq-atvori va ijro strategiyalarini o'rganish uchun yangi imkoniyatlar yaratganini ko'rsatadi. Katta ma'lumotlar tahlili va mashinali o'qitish algoritmlaridan foydalangan holda o'tkazilgan eng ilg'or tadqiqotlar soliq to'lovchilarning muvofiqlik qonuniyatlari hamda soliqlarni ijro etish choralarining samaradorligi haqida muhim ma'lumot bergan [10].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozoriga ta'sirini chuqur o'rganish uchun empirik tahlil va statistik tadqiqot usullaridan keng foydalanilgan. Tadqiqot jarayonida ma'lumotlarni yig'ish, ularni tizimlashtirish hamda statistik tahlil qilish orqali ko'chmas mulk solig'i, bozor qiymatlari va ijtimoiy-iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik aniqlanadi. Tahlil natijalari shaharlarning barqaror rivojlanishi, fiskal siyosat samaradorligini oshirish hamda aholi ijtimoiy farovonligini ta'minlash nuqtayi nazaridan baholanadi.

Shuningdek, tadqiqotning muhim vazifalaridan biri – ko'chmas mulk bozoridaagi tendensiyalar hamda soliq siyosatining natijalariga asoslangan, obyektiv va amaliyotga tatbiq etish mumkin bo'lgan taklif hamda tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ko'chmas mulk soliqlarining baholanishi va ularning ko'chmas mulk bozoriga ta'siri turli omillar, jumladan, soliq siyosati, bozor sharoitlari hamda ijtimoiy-iqtisodiy omillar ta'sirida shakllangan ko'p qirrali dinamikani ochib beradi.

Ko'chmas mulk soliqlarining mulk qiymatlariga ta'siri adabiyotlarda keng o'rganilgan murakkab hodisa sanaladi. Olimlar doimiy ravishda ko'chmas mulk solig'ining kapitallashtirish samarasini kuzatib kelganlar, bunda yuqori soliq stavkalari ko'chmas mulk qiymatining pasayishiga olib kelishi aniqlangan. Rosen va Oatesning ta'kidlashicha, mulk qiymatlari kutilayotgan kelajakdagi soliq majburiyatlarining joriy qiymatini aks ettiradi, ya'ni yuqori soliq stavkalari mulk qiymatini pasaytiradi [34]. Keyingi empirik tadqiqotlar ushbu kapitallashtirish ta'sirini tasdiqlab, ko'chmas mulk solig'ining yuqori stavkalari odatda mulk qiymatining pasayishiga olib kelishini ko'rsatgan [31].

Bundan tashqari, ko'chmas mulk solig'i bo'yicha cheklovlar, masalan, baholash chegaralari va soliq imtiyozlari soliq yukini yumshatish va turar joy arzonligini oshirish mexanizmlari sifatida belgilangan bo'lib, ular mulk qiymatlariga ham ta'sir ko'rsatgan.

So'nggi tadqiqotlar mulk solig'ini kapitallashtirish jarayonining makon va zamondagi dinamikasini chuqurroq o'rganishga, hududlar hamda vaqt oralig'ida soliq ta'sirining hajmi va yo'nalishidagi farqlarni aniqlashga imkon berdi. Smith va hamkasblari shahar hududlarida soliq kapitallashtirish jarayonining mahalliy qonuniyatlarini ochib berib, ko'chmas mulk solig'ining kapitallashtirish ta'sirini fazoviy klasterlashni tahlil qilish uchun fazoviy ekonometrik usullardan foydalangan. Ularning natijalari ko'chmas mulk solig'i ta'sirini aniq modellashtirishda fazoviy xilma-xillikni hisobga olishning muhimligini ta'kidlaydi [36].

Fisher va hamkasblari ushbu dalilni tasdiqlovchi empirik ma'lumotlarni taqdim etib, ko'chmas mulk solig'i cheklovlari soliq majburiyatlarini kamaytirish orqali mulk qiymatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ta'kidlagan. Masalan, baholash chegaralari turar joy egalari va investorlar uchun barqarorlik hamda bashorat qilish imkoniyatini yaratib, ko'chmas mulk solig'i stavkalarining yillik o'sishini cheklaydi. Xuddi shuningdek, turar joy bo'yicha imtiyozlar mulkdorlarning o'zlari egallab turgan mulklarning soliqqa tortiladigan qiymatini pasaytiradi, bu esa natijada ularning umumiy soliq yukini kamaytirib, mulk qiymatini oshirishi mumkin [16].

Bundan tashqari, bozor sharoitlari, jumladan, turar joy taklif va talab dinamikasi ko'chmas mulk soliqlari hamda mulk qiymatlari o'rtasidagi bog'liqlikni kuchaytirishi yoki aksincha, yumshatishi mumkin. Ushbu nazariyaga ko'ra, mulk soliqlari yukining asosiy qismi har doim ham faqat mulkdorlar zimmasiga tushmaydi, balki ijara narxlari, mulkni rivojlantirish xarajatlari hamda tovar va xizmatlar narxlarining o'zgarishi orqali ijarachilar, quruvchilar va iste'molchilar zimmasiga ham o'tishi mumkin [28]. Bunday keng qamrovli yondashuv ko'chmas mulkni soliqqa tortish jarayonining turli iqtisodiy agentlar hamda bozor mexanizmlari bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatadi.

Shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy omillar, masalan, daromad darajasi, demografik tendensiyalar va mahalla xususiyatlari ham ko'chmas mulk solig'ining mulk qiymatlariga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, kam ta'minlangan aholi qatlamlari ko'chmas mulk solig'ining oshishiga nisbatan sezgirroq bo'lib, bu potensial ko'chish va aholi tarkibining o'zgarishiga olib kelishi mumkin [13]. Shu bilan birga, yuqori daromadli mahallalarda, yuqori soliq stavkalari mavjud bo'lishiga qaramay, nisbatan yuqori mulk qiymatlari kuzatilishi mumkin [17].

Ko'chmas mulk soliqlari hali ham fiskal siyosatning muhim vositasi bo'lib, zamonaviy shaharsozlik jarayonida uzoq muddatli ahamiyatga ega. Tadqiqotlar ko'chmas mulkni baholash yondashuvlari va usullaridan tortib, soliq to'lovchilarning qoidalarga rioya qilish tartiblarigacha, shuningdek, tashqi shoklarning soliq dinamikasiga ta'sirini qamrab olgan holda ushbu sohadagi tushunchalarni boyitdi. Nazariy yondashuvlarni empirik dalillar bilan integratsiya qilish orqali olimlar ushbu sohadagi bilimlarni rivojlantirishga, asoslangan soliq siyosatlarini ishlab chiqishga va barqaror shahar rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga xizmat qilmoqda.

Bundan tashqari, ma'lumotlarni tahlil qilish hamda mashinali o'qitish sohasidagi zamonaviy usullar ko'chmas mulk soliqlarining mulk qiymatlariga ko'rsatadigan murakkab va o'zaro bog'liq ta'sirlarini tadqiq qilish imkoniyatini kengaytirdi. Masalan, Chen va Johnson mashinali o'qitish algoritmlaridan foydalangan holda, ko'chmas mulk soliq stavkalari, qo'shni mintaqalarning xususiyatlari va turar joy bozori dinamikasi o'rtasidagi murakkab bog'liqliklarni aniqlashdi. Bu esa siyosat ishlab chiquvchilar hamda shahar rejalashtiruvchilari uchun muhim ma'lumotlar taqdim etdi. Shu bilan birga, so'nggi tadqiqotlar ko'chmas mulk soliq siyosatining turar joy arzonligi masalalarini hal etish va teng rivojlanishni rag'batlantirishdagi rolini o'rganishga ham qaratilgan [9].

Texnologik innovatsiyalar ko'chmas mulk soliq tizimida inqilobiy o'zgarishlarni amalga oshirish orqali samaradorlikni oshirish hamda ma'lumotlarni boshqarish jarayonini takomillashtirish uchun yangi imkoniyatlarni

ochmoqda. Geografik axborot tizimlari (GAT) va mashinali o'qitish algoritmlarining joriy etilishi ko'chmas mulkni baholashning aniqligini oshirish va soliq baholash jarayonlarini takomillashtirishga xizmat qilmoqda. Baldwin va Wilhelm raqamli texnologiyalarni joriy etish ko'chmas mulk soliq ma'muriyatchiligining umumiy samaradorligini oshirib, soliq yig'ish jarayonini soddalashtirish hamda ma'muriy xarajatlarni kamaytirish imkonini berishini ta'kidlagan [3].

Kelajakdagi tadqiqotlar ko'chmas mulk solig'i boshqaruvida raqamli texnologiyalarning transformatsion salohiyatini o'rganishga qaratilgan. Hukumatlar raqamli platformalar hamda ilg'or ma'lumot tahlili vositalarini joriy etayotgani sababli, bu innovatsiyalar soliq baholash amaliyotiga qanday ta'sir ko'rsatishi, soliq to'lovchilarning majburiyatlariga qay darajada ta'sir qilishi va ma'muriy samaradorlikni qanday yaxshilashi lozimligi borasida chuqurroq tahlil talab etiladi. Preston va hamkasblari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar raqamlashtirish jarayonining ko'chmas mulk soliq tizimiga ta'sirini o'rganib, innovatsiya imkoniyatlari bilan birga, ma'lumotlar maxfiyligi, kiberxavfsizlik va raqamli inklyuzivlik kabi muammolarni ham aniqlagan [32].

Ko'chmas mulk solig'i va unga bog'liq imtiyozlarning iqtisodiy hamda ijtimoiy ta'sirini o'rgangan tadqiqotlar soliq siyosatining aholi farovonligi bilan o'zaro aloqasini keng qamrovda tahlil qilgan. Ushbu sohada olib borilgan ilmiy izlanishlar ko'chmas mulk solig'ining adolatligini ta'minlash va uni samarali boshqarish bo'yicha xalqaro ilg'or tajribalar ahamiyatini ham yoritib bergan [18]. Ayniqsa, ko'chmas mulk solig'i bo'yicha maqsadli chegirmalar va imtiyozlar kam ta'minlangan uy xo'jaliklari uchun soliq yukini yengillashtirish orqali ularning to'lov qobiliyatini yaxshilashi mumkinligi ta'kidlangan [30]. Chen va hamkasblari investitsiya faoliyatiga ko'chmas mulk solig'ining ta'sirini vertikal tahlil qilib, soliq stavkalari yuqori bo'lgan hududlarda ko'chmas mulk solig'i yuki hamda investitsiya oqimlari o'rtasida salbiy bog'liqlik mavjudligini aniqladilar [11].

Ko'chmas mulk solig'i siyosati investitsiyalarni rag'batlantirish va shaharlarni qayta tiklash jarayonlarini qo'llab-quvvatlashning muhim vositalaridan biri sifatida shakllanmoqda. Soliq imtiyozlari va soliqlarni kamaytirish kabi choralar iqtisodiy nochor hududlarda investitsiyalarni faollashtirishga xizmat qilishi mumkin. Ingram va Hong olib borgan tadqiqotlar soliq imtiyozlarining investitsiya qarorlariga ijobiy ta'sirini ko'rsatdi. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, maqsadli soliq siyosati iqtisodiy jihatdan qoloq hududlarda loyihalarni amalga oshirishni rag'batlantiradi [21].

Shu bilan birga, xususiy investitsiyalar va iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash maqsadida soliqlarning o'sishini moliyalashtirish tumanlari (Tax Increment Financing – TIF) samaradorligi bo'yicha ham tadqiqotlar olib borilmoqda. Gupta va hamkasblari soliq o'sishini moliyalashtirish dasturlarining tizimli tahlilini amalga oshirib, ushbu mexanizm nochor hududlarda investitsiyalarni jalb qilish va mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirishda ijobiy rol o'ynashini aniqladi [1; 19]. Biroq, ko'chmas mulk soliq imtiyozlarining investitsiyalarni rag'batlantirishdagi samaradorligi hududiy bozor sharoitlari va imtiyoz dasturlarining tarkibiy xususiyatlariga bog'liq holda farqlanishi mumkin. Jones va Lee turli hududlarda soliq imtiyozlarining taqqosiy tahlilini o'tkazib, imtiyozlarning samaradorligi va soliq to'lovchilar uchun adolat tamoyiliga mosligi masalalaridagi tafovutlarni aniqladilar [23].

Bundan tashqari, soliqlarning o'sishini moliyalashtirish kabi maqsadli soliq imtiyozlari dasturlari nochor hududlarda xususiy investitsiyalarni jalb qilish va iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashning samarali mexanizmlari sifatida namoyon bo'ldi. Fisher va Peters soliqlarning o'sishini moliyalashtirish tizimi orqali xususiy sektor investitsiyalarini rag'batlantirish uchun davlat mablag'laridan foydalanish samaradorligini tasdiqlovchi empirik dalillarni taqdim etishdi. Ushbu mexanizm nochor mahallalarni jonlantirish hamda atrofdagi jamoalarga ijobiy ta'sir ko'rsatishda muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, yangi rivojlanish natijasida hosil bo'lgan qo'shimcha soliq tushumlarining bir qismini qayta taqsimlash orqali soliqlarning o'sishini moliyalashtirish infratuzilmani yaxshilash va jamiyatni rivojlantirish tashabbuslarini barqaror moliyalashtirish imkoniyatini ta'minlaydi [15].

Ko'chmas mulk solig'i bo'yicha rag'batlantirish mexanizmlarining investitsion xulq-atvoriga ta'siri nafaqat moliyaviy jihatlarni, balki kengroq ijtimoiy-iqtisodiy va fazoviy dinamikani ham qamrab oladi. Iqtisodiy nochor hududlarda soliq imtiyozlari jamiyatni jonlantirish, ijtimoiy imkoniyatlarni kengaytirish, inklyuziv o'sishni rag'batlantirish va hududiy tengsizlikni bartaraf etishda katalizator vazifasini o'tashi mumkin [38]. Bundan tashqari, notekis rivojlangan hududlarni qayta qurish va rivojlantirish orqali soliq imtiyozlari yer resurslaridan barqaror foydalanish amaliyotiga va shaharlarni zichlashtirishga xizmat qiladi, natijada atrof-muhitni muhofaza qilish va shahar infratuzilmasini yaxshilashga ko'maklashadi [33].

Ko'chmas mulk soliqlari mahalliy davlat hokimiyatining moliyaviy barqarorligi uchun asosiy daromad manbai bo'lib, muhim davlat xizmatlari va infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishni ta'minlaydi. Biroq, so'nggi tadqiqotlar iqtisodiy beqarorlik va bozor sharoitlarining o'zgarishi natijasida ko'chmas mulk soliqlari tizimida muammolar yuzaga kelayotganini ko'rsatmoqda. Mikesell mahalliy davlat moliyasining iqtisodiy pasayish va turar joy bozoridagi tebranishlarga nisbatan zaifligini ta'kidlab, barqaror moliyaviy boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqish zarurligini qayd etdi. Turli xil daromad manbalarini diversifikatsiya qilish va soliqlarning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlash mahalliy iqtisodiyotni mustahkamlash uchun muhim omil hisoblanadi [29].

Ko'chmas mulk soliqlari investitsiya xulq-atvori va mulkni rivojlantirish qarorlariga sezilarli ta'sir ko'rsatib, shahar landshafti va iqtisodiy barqarorlikni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Yuqori darajadagi ko'chmas

mulk soliqlari investitsiya jarayonlarini susaytirishi va rivojlanish tashabbuslarini cheklashi mumkin, ayniqsa, talab past yoki taklif ortiqcha bo'lgan hududlarda. Wojan va McGranahan o'z tadqiqotlarida yuqori soliq yukining investitsiya faolligiga salbiy ta'sirini ta'kidlab, ortiqcha soliqqa tortish foyda me'yoring pasayishiga va ishlab chiquvchilarni yuqori solikli hududlarga resurs yo'naltirishdan qaytarishga olib kelishini ko'rsatganlar [42]. Bu esa investitsiyalar va iqtisodiy o'sish uchun qulay muhitni shakllantirishda soliq siyosatining strategik ahamiyatini anglatadi. Shu bilan birga, ko'chmas mulk solig'iga doir imtiyozlar investitsiya faolligini oshirish va shaharlarni qayta tiklash jarayonlarini tezlashtirish uchun muhim vosita hisoblanadi.

Biroq, ko'chmas mulk solig'iga berilgan imtiyozlar muayyan cheklovlar va murosalarini talab etadi. Tanqidchilar ushbu dasturlar qisqa muddatli iqtisodiy foydani uzoq muddatli moliyaviy barqarorlikdan ustun qo'yishi mumkinligini qayd etib, bu holat byudjet cheklovlarini oshirishi va muhim davlat xizmatlariga investitsiyalarni siqib chiqarishi mumkinligini ta'kidlaydilar [4]. Bundan tashqari, soliq imtiyozlari ijtimoiy adolat nuqtayi nazaridan ham bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda, chunki imtiyozlarning jamiyatdagi turli ijtimoiy-iqtisodiy guruhlar va hududlar bo'yicha teng taqsimlanishi masalasi ochiq qolmoqda [26]. Ko'chmas mulk solig'i imtiyozlari ikki tomonlama ta'sir ko'rsatishi mumkin: ular bir tomondan investitsiyalarni rag'batlantirishi va nochor hududlarni jonlantirishi, boshqa tomondan esa moliyaviy barqarorlik va adolat bilan bog'liq muammolarni yuzaga keltirishi mumkin.

Shuning uchun iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatlardan soliq imtiyozlarining ta'sirini chuqur tahlil qilish lozim. Bu siyosatchilarga iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirish va ijtimoiy ehtiyojlarni qondirish o'rtasida muvozanatni ta'minlaydigan samarali imtiyoz dasturlarini ishlab chiqish imkonini beradi. Kelajak tadqiqotlari ko'chmas mulk solig'i imtiyozlarining shahar barqarorligi, jamoat farovonligi va umumiy rivojlanishga uzoq muddatli ta'sirlarini o'rganishga qaratilishi lozim, bu esa asosli siyosatlarni ishlab chiqish va shaharsozlik amaliyotlariga qimmatli tavsiyalar taqdim etadi [2].

McCluskey va Franzsen tadqiqotlarida daromadga asoslangan ko'chmas mulk solig'i imtiyozlari tizimi qanday qilib soliq yukining regressiv xususiyatini yumshatish vositasi sifatida shakllanganini muhokama qilgan. Ular ushbu mexanizm yuqori ko'chmas mulk soliqlari yukidan aziyat chekayotgan kam daromadli uy egalariga yengillik berishi mumkinligini qayd etishgan. Soliq imtiyozlarini daromad darajasiga qarab taqsimlash orqali ushbu dasturlar soliq yukining teng taqsimlanishini ta'minlash va aholining zaif qatlamlariga moliyaviy yordam ko'rsatishga qaratilgan [27].

Shaharlar rivojlanib borgan sayin, siyosatchilar ko'chmas mulk soliq tizimini isloh qilish jarayonida jiddiy muammolar va yangi imkoniyatlar bilan yuzlashmoqda. Brueckner shahar kengayishi muammolarini hal qilish va yer resurslaridan samarali foydalanishni rag'batlantirish uchun yer qiymatiga asoslangan soliqqa tortish modelini joriy etishni taklif qilgan [6]. Inman esa mahalliy hukumatlarga ko'chmas mulk soliq siyosatini o'z sharoitlariga moslashtirish imkoniyatini berish uchun moliyaviy avtonomiyani kengaytirishni taklif qilgan [24].

Buettner va Wamser hamda Guren va hamkasblari esa yer qiymatiga asoslangan soliqqa tortish va yer qiymatini ushlab qolish mexanizmlarini ishlab chiqishni tavsiya qilgan. Ushbu yondashuv shaharlarda yer resurslaridan yanada samarali foydalanishga ko'maklashib, ko'chmas mulk bozoridagi spekulativ bosimni kamaytirishi mumkin [7; 20].

Iqlim o'zgarishi ko'chmas mulk qiymati va bozorlariga tobora kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Dengiz sathining ko'tarilishi, iqlim sharoitlarining keskin o'zgarishi va ekstremal ob-havo hodisalari ayniqsa sohilbo'yi hududlarida joylashgan jamoalar va zaif guruhlar uchun jiddiy xavf tug'diradi. Bu omillar mulk qiymatining o'zgarishi, sug'urta bozorlari va yerdan foydalanish rejalashtirish jarayonlariga bevosita ta'sir qiladi. Deschenes va Greenstone (2020) tadqiqotlari iqlim o'zgarishi va ko'chmas mulk soliqlari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganib, dengiz sathining ko'tarilishi, ekstremal ob-havo hodisalari va ekologik xavflar qanday qilib mulk qiymati va yerdan foydalanish qarorlariga ta'sir qilishini ko'rsatgan. Kelajakda tadqiqotlar mulk egalari qanday moslashuv strategiyalarini qo'llayotgani, me'yoriy-huquqiy choralar samaradorligi va iqlimga chidamli rivojlanishni rag'batlantirishda ko'chmas mulk solig'ining roli kabi jihatlarni tahlil qilishi mumkin [8].

Ladd va Yinger hamda Schwartz tadqiqotlari esa ko'chmas mulk soliq siyosatini shakllantirishda manfaatdor guruhlar, partiyaviy qarashlar va institutsional tuzilmalarning roli qanday ekanligini ko'rsatgan [25; 39].

Ko'chmas mulk solig'i mahalliy hukumat moliyasining asosiy poydevorlaridan biri bo'lib, zarur jamoat xizmatlari va infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish uchun muhim daromad manbai hisoblanadi. U mahalliy boshqaruvning barqaror ishlashi va aholiga muhim xizmatlarni yetkazib berishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Biroq, ko'chmas mulk solig'iga bo'lgan yuqori tayanish iqtisodiy noaniqlik va turar-joy bozori tebranishlari sharoitida mahalliy hukumatlarni jiddiy qiyinchiliklarga duchor qilishi mumkin.

Mulk qiymatlarining o'zgarishi soliq bazasiga bevosita ta'sir ko'rsatib, mahalliy hukumatlarning daromad barqarorligi va byudjet rejalashtirish jarayonlariga ta'sir qiladi. Fisher (2020) tadqiqotida mulk qiymatlaridagi tebranishlarning mahalliy hukumatlar daromad barqarorligiga salbiy ta'sir qilishi va natijada byudjet prognozlarini murakkablashtirishi ta'kidlangan [14]. Xususan, iqtisodiy pasayish davrida ko'chmas mulk qiymatining tushishi

natijasida soliq tushumlari kamayib, mahalliy hukumatlar xizmat ko'rsatish va xarajatlarni ustuvorlashtirish borasida qiyin qarorlar qabul qilishga majbur bo'lishlari mumkin.

Ko'chmas mulk solig'iga ortiqcha tayanish fiskal barqarorlik va daromad yig'ish strategiyalari o'rtasidagi murakkab muvozanatni aks ettiradi. Ko'chmas mulk solig'i barqaror va prognozlanadigan daromad manbai sifatida qaralsa-da, uning qat'iyligi va regressivligi mahalliy fiskal siyosatni qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Daromadga asoslangan soliq imtiyozlari va chegirmalar ko'chmas mulk soliq tizimida tenglikni oshirish va past daromadli uy xo'jaliklari uchun moliyaviy bosimni yengillashtirish imkoniyatlarini yaratishi mumkin.

Biroq, siyosatchilar soliq imtiyozlari va jamoat xizmatlarini yetkazib berish o'rtasidagi nozik muvozanatni ta'minlash zarurligini e'tiborga olishlari lozim. Ko'chmas mulk solig'i bilan bog'liq muammolar va imkoniyatlar mahalliy fiskal tizimlarni diversifikatsiya qilish zaruratini ko'rsatadi. Alternativ daromad manbalarini izlash, maqsadli soliq imtiyozlari va chegirmalarni joriy etish hamda soliq cheklovlarining ta'sirini baholash orqali siyosatchilar turli jamiyat ehtiyojlarini qondira oladigan yanada barqaror va adolatli fiskal tizimlarni ishlab chiqishlari mumkin.

Shuningdek, asosli dalillarga tayangan siyosiy qarorlar qabul qilish hamda mahalliy boshqaruvda fiskal barqarorlikni ta'minlash uchun ko'chmas mulk soliq siyosatini doimiy ravishda o'rganish va baholash zarurati mavjud [41].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ko'chmas mulk soliqlari va ularning ko'chmas mulk bozoriga ta'siri iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy omillarning murakkab o'zaro ta'sirini aks ettiradi. Ushbu soliq turi shahar muhitining shakllanishi, jamoat infratuzilmasining rivojlanishi va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Ko'chmas mulk solig'i bozordagi narx shakllanishi va mulk talab-taklif munosabatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Soliq stavkalarining oshishi ko'chmas mulk narxlarining pasayishiga va talabning qisqarishiga olib kelishi mumkin. Aksincha, soliq stavkalarining pasaytirilishi bozorda talabning ortishiga hamda investitsiya jolibadorligining oshishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, soliq siyosatining oqilona amalga oshirilishi shahar va qishloq hududlaridagi ko'chmas mulk bozorida balansni ta'minlash, turar joy ta'minotini yaxshilash va byudjet daromadlarini barqaror oshirish imkonini yaratadi.

Shuning uchun ko'chmas mulk solig'ining bozorga ta'sirini chuqur baholash va soliq siyosatini samarali shakllantirish mamlakatda ko'chmas mulk bozorining barqaror rivojlanishiga, aholining turar joyga bo'lgan ehtiyojini qondirishga hamda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Mahalliy byudjetlar uchun asosiy daromad manbalaridan biri bo'lishiga qaramay, ushbu soliqlarning bozorga ta'siri bir qator omillarga bog'liq bo'lib, jumladan, soliq stavkalari, umumiy iqtisodiy vaziyat, talab va taklif muvozanati, hamda hukumat siyosati bilan chambarchas bog'liq.

Ko'chmas mulk soliqlari bozorga optimal ta'sir ko'rsatishi va ushbu sohaning barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun quyidagi takliflar ilgari suriladi:

Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlari va mulkning turiga qarab soliq stavkalarini differensiallashtirish. Bu yondashuv hududlar o'rtasidagi iqtisodiy rivojlanish tafvutlarini kamaytirishga yordam beradi.

Ko'chmas mulk bozorida investitsion faollikni oshirish. Yangi qurilayotgan turar joylarga yoki qayta tiklanayotgan obyektlarga soliq imtiyozlari va chegirmalarini joriy etish orqali investitsiya muhitini yaxshilash lozim.

Bozor shaffofligini oshirish va soliq bazasini aniqlashtirish. Ko'chmas mulk bitimlarining shaffofligini ta'minlash, real bozor baholarini aniq hisoblash va soliq yig'imlari samaradorligini oshirish uchun zamonaviy axborot tizimlarini joriy etish zarur.

Ko'chmas mulk solig'ining bozorga ta'sirini doimiy monitoring qilish. Bozor holatidan kelib chiqib, soliq siyosatini moslashtirish mexanizmini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Ijtimoiy adolatni ta'minlash. Kam ta'minlangan oilalar, pensionerlar va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun ko'chmas mulk solig'ida maxsus imtiyoz va chegirmalar joriy etish orqali ijtimoiy tenglikni ta'minlash lozim.

Ushbu tavsiyalar amaliyotga tatbiq etilganda, ko'chmas mulk bozorining barqarorligini oshirish, soliq siyosatini samarali olib borish hamda aholining turmush farovonligini yaxshilash imkoniyati yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Adams, D. Tax increment financing (TIF): A tool for community and economic development in Ohio. Ohio State University Extension, 2020.
2. Arif, S. Evaluation of Property Taxes and Their Impact on the Real Estate Market. Golden Ratio of Taxation Studies, 2024, 4(2), 56–67.
3. Baldwin, A., Wilhelm, M. Property tax delinquency in the United States: An empirical investigation of administrative and political determinants. Public Budgeting & Finance, 2020, 40(3), 20–41.

41. To'lakov, U. Ko'chmas mulk solig'i islohotlarini amalga oshirish yo'llari. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2025, 3(2), 340–367.
42. Wojan, T. R., McGranahan, D. A. Ambiguity in the amenity–income relationship: Evidence from the rural United States. *Regional Science and Urban Economics*, 2007, 37(1), 34–51.
43. Yang, L. The Impact of Property Taxes on Housing Prices. *Finance & Economics*, 2011, 9(51), 111-112.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
